

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati	125

5. Telia, V.P. (1988). *Phraseology as a Language of Culture: Its Role in the Cultural Worldview*. Moscow: Nauka.
6. Malkiel, J. (1959). *Studies in Binomial Expressions in Romance and Germanic Languages*. *Lingua*, 8(2), 113–160.
7. Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). *A Comprehensive Grammar of the English Language*. London: Longman.
8. Sinclair, J. (1991). *Corpus, Concordance, Collocation*. Oxford: Oxford University Press.
9. Bolinger, D. (1965). *Forms of English: Accent, Morpheme, Order*. Cambridge: Harvard University Press.
10. Назаров Қ. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. Тошкент: Фан. 2012. 92-б
11. Раджабов И. Ўзбек тилида фразеологик бирликларнинг семантик ва структур хусусиятлари. Тошкент: Муҳаррир. 2017. 57-б
12. *Cambridge Dictionary of English Idioms*. (2010). Cambridge: Cambridge University Press.

UO'K: 371.035.3

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING TARIXIY KONSEPTLAR BILAN ISHLASH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/15336616>

Qodirova Buzulayho Turg'unovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga badiiy asarlar orqali tarixiy kontseptlarni o'rgatish, ularning tafakkurini kengaytirish, tarixiy xotirani shakllantirish va ma'naviy-ma'rifiy tarbiyani chuqurlashtirishga yordam beradigan kanseplar yoritilgan. Badiiy asarlar orqali o'quvchilar tarixiy davrlarni, voqealarni va shaxslarni o'rganib, ulardagi sabab va oqibatlarini tahlil qilishni o'rganadilar. Ularning tarixiy tafakkurini rivojlantirish va voqealarni chuqurroq tushunishga yordam beradi.*

Kalit sozlar: *tarixiy kontsepsiya, tarixiy jarayon, boshlang'ich sinf, tarixiy davr, fantastika, ko'rgazmali o'qitish, obrazli o'qitish.*

Аннотация. *В данной статье мы осветим концепции преподавания исторических понятий учащимся начальных классов посредством художественных произведений, что поможет расширить их мышление, сформировать историческую память, углубить духовно-просветительское воспитание. С помощью произведений искусства студенты изучают исторические периоды, события и отдельных лиц и учатся анализировать их причины и следствия. Это помогает развивать историческое мышление и более глубокое понимание событий.*

Ключевые слова: *историческая концепция, исторический процесс, начальная школа, исторический период, художественная литература, наглядное обучение, образное обучение.*

Abstract: *This article highlights concepts that help primary school students learn historical concepts through literary works, broaden their thinking, develop historical memory, and deepen their spiritual and moral education. Through literary works, students explore historical periods, events, and figures, learning to analyze causes and consequences. This approach enhances their historical thinking and aids in achieving a deeper understanding of historical events.*

Key words: *Historical concept, historical process, elementary school, historical period, fiction, visual teaching, figurative teaching.*

Badiiy adabiyot - bu tasavvurdan yaratilgan adabiyot. Garchi u haqiqiy voqea yoki vaziyatga asoslangan bo'lsa-da, u haqiqat sifatida taqdim etilmaydi. Yaxshi yozilgan tarixiy romanning shakli o'quvchilarning tasavvurlarini ushbu romanning vaqt doirasiga moslashtirishga imkon beradi. Ular tarixni bir qator alohida voqealar emas, balki insoniy tajriba sifatida tushunishni boshlaydilar va eng muhimi, bu shunchaki sinov uchun yodlanishi kerak bo'lgan bir qator sanalar emasligini bilishadi

Tarixiy kontsepsiyalar – bu tarixiy jarayonlar, hodisalar va voqealarni tushunish va tahlil qilish uchun asos bo'ladigan asosiy g'oyalari, tushunchalar yoki tamoyillardir. Ular tarixni o'rganish va uni tizimli ravishda tushuntirishda yordam beradi [1]. Tarixiy kontsepsiyalar o'quvchilarga o'tgan davr voqealarini anglash, tahlil qilish va ulardan xulosa chiqarishda muhim o'rin tutadi. O'quvchilarga tarixiy davrni tushuntirish uchun asarlar tanlanishi zarur. Bu asarlar o'quvchilarga turli tarixiy voqealar va shaxslarni tanitish imkoniyatini beradi.

Boshlang'ich ta'limda tarixiy kontsepsiyalar sodda va tushunarli misollar orqali o'rgatiladi, bu esa o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Quyida boshlang'ich sinf o'quvchilariga tarixiy kontseptlar bilan ishlashda foydalanish mumkin bo'lgan ba'zi badiiy asarlar ya'ni:

“Alisher Navoiy” (P.J. Zalayev) Tarixiy kontseptlar: madaniyat, adolat, ijodkorlik, insoniyat tarixining rivoji. Metodika: o'quvchilarga Navoiy hayoti va uning asarlarini o'rganish orqali o'zgarish va davomiylilik tushunchalarini kiritish mumkin. Asar orqali o'quvchilar shaxsiy va tarixiy ta'sirlarni tahlil qilishadi.

“Menga o'xshash bolalar” (Sh. Hamid) Tarixiy kontseptlar: Inson huquqlari, tenglik, jamiyatdagi o'zgarishlar. Metodika : O'quvchilarga tarixiy voqealarni keltirib chiqaradi, hozirgi davr bilan solishtirishni qayta tiklash. O'quvchilar tarixiy kontseptlarni real hayot bilan bog'lab o'rganadilar.

“Qahramon” (S.Qoziyev) Tarixiy kontseptlar : Qahramonlik, fidoyilik, urush va tinchlik. Metodika : Urush va tinchlik haqidagi asar orqali tarixiy voqealarni tahlil qilish va qahramonlarning jamiyatdagi o'rni haqida o'quvchilarni muhokama qilish yo'qotilishi.

“Temur Toshkentda” (Sh. Xudoyberganov) Tarixiy kontseptlar : Imperiya, urush, ijtimoiy o'zgarishlar, tarixiy xotira. Metodika : Temur bilan bog'liq tarixiy voqealarni va uning davridagi siyosatni muhokama qilish, o'quvchilarni sabab va oqibatlarini keltirib chiqarishga undaydi.

“Birinch qadam” (J.Qudratov) Tarixiy kontseptlar : Inson huquqlari, tenglik, adolat. Metodika : Asardagi voqealar orqali o'quvchilarning o'zgarishlari, mustaqillik va demokratiya kabi tarixiy kontseptlarni ko'paytirishga yordam berishlarni olib borish mumkin [2].

Tarixiy kontseptning ahamiyati o'quvchilar tarixiy voqealarning sabab va oqibatlarini tahlil qilishni o'rganadilar. Tarixiy jarayonlarni chuqurroq tushunish va ulardan bugungi kunga xulosa chiqarish imkonini beradi. Tarixni o'rganish nafaqat voqealar zanjiri, balki ularning ortidagi g'oyalarni tushunishni ham rivojlantiradi

O'quvchilarning e'tiborini jalb qilish uchun o'yinlar, rasmlar, multfilmlar yoki hikoyalar yordamida tarixiy kontsept bayon qilish. Tarixiy kontseptlarni o'quvchilarning yoshiga mos soddalashtirish orqali oson tushuniladigan shaklda yetkazish kerak [3]. Masalan, “adolat”, “vatan”, “jasorat” kabi xususiyatlarni asar qahramonlari hayotidan olingan real voqealar bilan izohlash. Asarda tilga olingan voqealarni tarixiy davrlar bilan bog'lash, masalan, “Alpomish” dostoni orqali qahramonlik va milliy o'zlikka erishish. Asarni o'qigandan keyin qahramonlar harakati orqali tarixiy kontseptlarni o'quvchilar bilan birga muhokama qilish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tarixiy ongini shakllantirish masalasi uzoq yillardan buyon o'qituvchilar va uslubchilarni tashvishga solib kelgan. Bu kichik yoshdagi o'quvchilar tomonidan tarixiy materialni o'zlashtirishning va tarixiy dalilning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq edi. Shu munosabat bilan mustaqillikkacha bo'lgan davrla uslubchilar tomonidan taqdim qilingan ishlarda boshlang'ich sinflarda tarix fanini obrazli o'qitish, o'qituvchining hikoyasi, suhbat, ko'rgazmali o'qitish vositalaridan foydalanish orqali o'quvchilarning tarixiy tasavvurlarini boyitish yo'llarini belgilash zarurligi asoslab o'tilgan [4].

Rus uslubchi va amaliyotchilari maktab o'quvchilarida tarixiy ong va tarixiy g'oyalarni shakllantirish nazariyasi va amaliyotiga katta hissa qo'shgan, tarixiy ong va g'oyalarni tarixiy tushunchalarni shakllantirishning dastlabki zaruriy bosqichi sifatida belgilandi, bu esa, o'z navbatida boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarixiy dunyoqarashining shakllanishiga olib keladi. Uslubchilar bir qator samarali tarixiy tasvirlarning tasnifini taklif qildi, vaqt, makon, o'tmish dalillari bo'yicha har bir turdagi tarixiy tasvirlarni yaratish usullarini ishlab chiqishga muvaffaq bo'ladi. Zamonaviy uslubchilar o'z ishlarida o'qituvchilarning e'tiborini boshlang'ich sinf o'quvchilarida asosiy fanga oid va ularni mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish sharti sifatida tarixiy ongni shakllantirish zarurligiga qaratadilar [5]. Biroq, ilmiy va o'quv adabiyotlarini tahlil qilish bizga hozirgi bosqichda o'qituvchilarga boshlang'ich sinf o'quvchilarida tarixiy ong va tarixiy g'oyalarni shakllantirish bo'yicha uslubiy tavsiyalar, jumladan, dars ishlanmalari taklif qilinmaganligi bu mavzuni chuqurroq tadqiq qilish zarurati borligini bildiradi. Demak, hozirgi kunga qadar boshlang'ich maktab o'quvchilari rivojlanishining yoshga bog'liq qonuniyatlarini, ularning hisobga olgan holda o'quv fanlari mazmuniga tarixiy materiallar asosidagi ma'lumotlarni kiritishni rivojlantirish orqali kichik yoshdagi o'quvchini mustaqil va nostandart fikrlashga, jamiyatda o'z faol fuqarolik pozitsiyasini egallashga erishishimiz mumkin.

Badiiy asarlarni o'rganish jarayoni boshlang'ich sinf o'quvchilarining tarixiy tushunchalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali usuli bo'lishi mumkin. San'at turli davrlarning tarixi, madaniyati va ijtimoiy muhitining aniq vakili bo'lib xizmat qiladi, bu ayniqsa, yosh o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lishi mumkin. Mana bu rivojlanishga qanday yondashish mumkin:

Vizual tahlil va kuzatish.

- Faoliyat: o'quvchilarni mashhur rasm yoki haykallar bilan tanishtiring va ko'rganlarini kuzatish va tasvirlashni so'rang.

- Malakani rivojlantirish: bu bolalarga tarixiy kiyim-kechak, asboblar, arxitektura va ijtimoiy faoliyatni payqashga yordam beradi, ularning tarixiy kontekstni tushunishlariga yordam beradi.

Hikoyalar va Kontekstualizatsiya

- Faoliyat: badiiy asarning hikoyasini yoki fonini muhokama qiling (masalan, u yaratilgan davrda nima sodir bo'lganligi).

- Malakani rivojlantirish: o'quvchilarga badiiy asarlarni tarixiy voqealar bilan bog'lashda yordam beradi, tarixiy tushunchalar ortidagi hikoyani ko'rish qobiliyatini rivojlantiradi.

- Faoliyat: o'quvchilarga tarixiy hayotni aks ettiruvchi chizmalar yoki hunarmandchilik kabi muayyan tarixiy davrlardan ilhomlangan badiiy loyihalar yaratishlarini so'rang.

- Malakani rivojlantirish: turli davrlarni tushunishni kuchaytiradi, ijodkorlikni oshiradi va tarixni aniq tajribalar bilan bog'lash orqali ularning tushunchalarini chuqurlashtiradi [6].

Tanqidiy fikrlash va muhokama

- Faoliyat: "nima uchun bu rassom bu ranglar yoki mavzularni tanladi deb o'ylaysiz?" yoki "bu san'at asari bizga o'sha davrdagi hayot haqida nima deydi?"

- Malakani rivojlantirish: analitik fikrlashni rag'batlantiradi va o'quvchilarni badiiy asarning tarixiy ahamiyati to'g'risida xulosa chiqarishda qo'llab-quvvatlaydi.

San'atni kengroq tarixiy mavzular bilan bog'lash

- Faoliyat: badiiy asarlarni inqiloblar, ko'chishlar yoki madaniy an'analar kabi kengroq tarixiy tushunchalar bilan bog'lang.

- Malakani rivojlantirish: ushbu kontekstli aloqa o'quvchilarga san'atdan kattaroq tarixiy tendentsiyalar va g'oyalarni yaxshiroq tushunish vositasi sifatida foydalanishga yordam beradi

- Faoliyat: san'at darslarida asosiy tarixiy atamalar bilan tanishtirish (masalan, "Uyg'onish", "barokko", "o'rta asrlar").

- Malakani rivojlantirish: ularning so'z boyligini kengaytiradi va o'quvchilarga san'at yoki tarixni muhokama qilishda tarixiy atamalardan to'g'ri foydalanishga yordam beradi [7].

San'atdan tarixiy tushunchalarni o'rganish vositasi sifatida foydalanish nafaqat boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'quv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi, balki ularning vizual va tahliliy ko'nikmalarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi.

Topilmalar san'at tarixni o'qitish uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatadigan adabiyotga mos keladi. Interfaol o'quv muhitini rivojlantirish orqali talabalar tarixiy faktlar va vizual tasvirlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishga muvaffaq bo'lishdi. Tadqiqot san'at nafaqat qiziqishni kuchaytiradi, balki analitik ko'nikmalarni rivojlantirish va xotirani saqlashga yordam beradi degan fikrni qo'llab-quvvatlaydi [8]. Potentsial muammolarga talabalar o'rtasida turli darajadagi san'atni qadrlash kiradi, bu esa o'qituvchilardan maxsus qo'llab-quvvatlashni talab qiladi.

Boshlang'ich ta'limda tarixiy kontseptsiyalar sodda va tushunarli misollar orqali o'rgatiladi, bu esa o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Tanlangan badiiy asarlar tarixiy voqealarni sodda va qiziqarli tarzda taqdim etish orqali o'quvchilarning tarixga bo'lgan harakatini rivojlantirishni amalga oshiradi. Masalan, o'zgarish va davomiylik, sabab va oqibat, adolat, qahramonlik kabi xususiyatlarni chuqurroq yaratishga yordam beradi. Bu metodika orqali o'quvchilar tarixiy tafakkur, tahliliy fikrlash va insoniyat tarixini rivojlantiradilar, zamonaviy hayot bilan bog'lashni o'rganadilar. Badiiy asarlar yordamida o'quvchilar tarixiy voqealarni jonli va faol shaklda tushunib, kontseptlar bilan ishlashda katta ahamiyat talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raximov R., Fayziyev F. Yoshlar dunyoqarashi shakllanishida tarixiy ong va tarixiy xotira|| T: O'zbekiston, 2008. 18-b.
2. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz. 9-jild, T.: —O'zbekiston, 2001. 438-b.
3. Абдуллажонов Д. Тарихий онг ва тарихий хотира. // Фалсафа ва ҳуқуқ.. - Тошкент, 2004. - № 2,
4. Эркаев А. Тафаккур эркинлиги. – Т.: Маънавият, 2007. 69-б.
5. Matyew Gareth. Philosophy and the young child. – Cambridge: Harvard Temple University Press, 1988.
6. Хошимов К., Нишонова С., Ҳасанов Р. Педагогика тарихи. – Т. Ўқитувчи, 1996. – 446-б
7. Tulenov J. Qonun falsafiy tushuncha sifatida. -T.: 1959. 71-b.
8. Туленов Ж., Жабборов И. Тарихий онгни ривожлантириш - давр талаби. - Т.: Мехнат, 2000, 7-бет.

UO'K:371.015

BO'LAJAK AGRANOMLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH-IJTIMOYIY ZARURIYATI

<https://zenodo.org/records/15336620>

Alijonova Maxbuba Rustamjonovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Qishloq xo'jaligi vazirligi sohada innovatsion loyihalarni hayotga tatbiq etishga, ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning ya'ni, kasbiy ta'lim ishchi kasblariga maxsus tayyorlash masalasiga, ta'lim oluvchi shaxsida kasbiy mahorat va layoqat sifatlarini shakllantirishga doir ma'lumotlar bayon qilingan.*

